

**АХБОРОТЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШДА ҚАРОРЛАР
МУҚОБИЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИНИ
ОШИРИШ**

(СОЛИҚ ОРГАНЛАРИ МИСОЛИДА)

**Асқаралиев Одибек Улуғбек ўғли, Тошкент амалий фанлар
университети, «Ўқув – услубий бошқарма» бошлиғи, т.ф.ф.д.(PhD)**

Норматова Малика Норқуловна, Гулистон Давлат университети

таянч докторанти

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бошқарув тизимларида ахборотларга ишлов беришда қарорлар муқобилини шакллантириш самарадорлигини оширишда билимлар базасини қуриш ва ундан фойдаланиш усуллари тадқиқ этилган. Жараёни интеллектуал бошқаришда продукцион қоидалардан фойдаланган ҳолда билимлар базасини ҳосил қилиш ва ахборотларга ишлов бериш самарадорлиги фойдаланган.

Калит сўзлар. Бошқарув тизими, билимлар базаси, эксперт тизими, продукцион модел, итерация.

Ҳозирда бошқарувга йўналтирилган ахборот тизимлари ва дастурий воситаларни ишлаб чиқишда энг асосий муаммолардан бири билимлар базасини самарали ташкил этиш орқали қарор қабул қилишга кўмаклашувчи сифатли қарор муқобиллари тўпламини ҳосил қилиш ҳисобланади. Чунки ахборот ресурсининг катталашуви (маълумотлар ёки билимлар ҳажмининг ортиши) ундаги ички қонуниятларини келтириб чиқаришдаги қийинчиликларга олиб келади. Анъанавий тарзда билимлар базасини шакллантириш, ечимлар тармоғини ҳосил қилишда тўғри ва тесқари хулосалаш усулларидан фойдаланилади. Жараёни ташкил этишдаги комбинаторлик портлашни бартараф этишда ечимлар шажараси тармоқлардаги қайта мурожатларни йўқотиш орқали самарали ҳисоблаш жараёнига эришиш мумкин.

Билимлар базасини ҳосил қилиш ёрдамида эксперт хулосаларини шакллантиришга йўналтирилган ахборот тизими элементлари билан бойитилиши “инсон – машина” мулоқот тизимининг вужудга келтириш имкониятини яратади. Мавжуд маълумотларни интеллектуал таҳлиллаш тизимларининг барчаси эксперт тизими элементлари, интеллектуал агентлар асосида ҳосил қилинадиган билимлар базаси негизида ишлайди. Бу каби тизимлар маълумотлар базаси ва билимлар базасини боғлаш ҳамда муносабат ўрнатишга йўналтирилган модулларга эга бўлади (1-расм).

1-расм. Билимлар базасига асосланган ахборотлага ишлов беришжараёнинг интеллектуал таҳлили

Билимлар базаси бир қоиданинг сабаби бошқа моҳият иштирок этган қоида таркибида бўлган ва занжир ҳосил қилувчи R қоидалар тўпамидан иборат бўлсин[4:117]. Ушбу далиллар базасини тескари хулосалаш сифатида ечимлар шажарасида қаралиб, унинг мураккаблиги қуйидагича аниқлансин: r -қоидаларнинг ўртача миқдори, n – қоида танасидаги шартларнинг ўртача миқдори, d – қоидаларнинг ўртача қамрови. Бу ҳолда қидирув шажараси N та қиррадан иборат бўлади:

$$N = r + \sum_{i=1}^d (rn)^i$$

Бироқ ушбу ҳолатда қидирув шажарасини шакллантириш ҳар бир қирра бўйича амалга оширилиши далилларни тўлиқ солиштириш учун жудда катта (чексизликка интилувчи) итерацияни келтириб чиқаради. Бу ҳолатда қидирув

қирраси қирраларини четлаб ўтишда Q қидирув жараёни қуйидаги кўришда амалга оширилиши мумкин

$$Q = \sum_{i=1}^{m-1} (rn)^i$$

Мазкур ёндашув ҳам ахборот ресурси катта ҳажмда бўлганда самараси паст бўлиши мумкин. Чунки қирраларни четлаб ўтиш учун жараёнлар миқдори d – қамров билан боғлиқ бўлиб, ҳар бир итерацияда $N - (rn)^d$ қидирув натижаларини эслаб қолиш талаб этилади. Бу эса жараённи кўпайиши ва вақт ресурсига эҳтиёжни ошишига олиб келади. Самарали ечимлар шажарасини қуриш учун мос R қоидалардан ташкил топувчи билимлар базасини ҳосил қилиш талаб этилади[2:17].

Маълумки продукцион моделлар мантиқий моделларга яқин бўлиб, хулосалашнинг самарали механизмини шакллантириш имконини беради. Уларда қатъий чеклашларнинг бўлмаслиги продукция элементларининг интерпретациясида қўл келади.

Қоидаларга асосланувчи продукцион модел билимларни “Агар (шарт), Y ҳолда (ҳаракат)” кўринишида ифодалайди. Бундай ёндашувда ечимлар шажарасини қуришнинг аниқлиги муҳим аҳамият касб этади.

Маълумки ечимлар қирраси

$$Y = f(x).$$

кўринишдаги (бу ерда x – белгилар ҳарактеристикаси тўплами, Y – натижалар тўплами) чизиқли боғлиқликни қуриш имконини беради. Демак қурилаётган ҳар бир қоида чизиқли кўринишини акс эттириб, билимлар базаси натижавийлиги кесмалар тўпламидан иборат тўпламни беради[2:72]. Бу ерда албатта зиддиятларни четлаб ўтиши шарти бажарилиши керак, акс ҳолда чексиз итерацион жараён келиб чиқади. Объектни тавсифловчи белгилар асосида таснифлаш масаласи учун бир қанча самарали алгоритмлар мавжуд.

Ечимлар шажараси қирралари яширин қонуниятни келтириб чиқаришда истиқболи паст бўлади, айниқса бир типли объект тавсифловчиларидан

шакллантирилган бўлса[2:89]. Ечимлар шажарасида хатоликни камайтиришга йўналтирилган жараён қуйидаги босқичларда амалга оширилади:

Биринчи босқич $E_0(t)$, t – қиррадаги хатоликлар миқдори ҳисобланади.

$$E_0(t) = \sum_{l=1}^L \sum_{\omega=1}^K U_l^\omega$$

бу ерда $L-t$ қирралар билан ажратилувчи қирралар миқдори, K – диагностика синфлари миқдори, $U_l^\omega - l$ қиррага мос келувчи ω – синфдаги объектлар миқдори.

Иккинчи босқичда $E_0(t)$ – хатолик ҳисобланади. Ундан сўнг $G(t) = E_0(t) - E_l(t)$ ютуқ (энг катта миқдорга эга бўлган қирра нуқтаси) ҳисоблаб чиқилади. Кўпроқ миқдордаги ютуқ олган қирра олиб ташланади ва итерацион жараён ҳосил қилинади. Бу жараённинг умумий кўриниши 2-расмда келтирилган[3:102].

2-расм. Продукцион қондаларга асосланган билимлар базасини ҳосил қилишнинг умумлашган тузилмаси

Бу ёндашув асосида A, B, C, D, E – белгиланиш билан берилган бирор бир жараён ечимлар шажараси ифодаланган. Шажарада қандайдир ечимга

олиб боровчи йўл натижавийлиги такрорланишларни аниқлаш орқали шажара ҳосил қилишда самарали натижага олиб келиши мумкин.

Юқоридаги расмда узук чизиклар билан такрорланишлар ифодаланган. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда бошқарувчи йўналтирилган ахборот тизимлари ахборот ресурс базасида ечимлар шажарасини ҳосил қилиш учун билимлар базасини ҳосил қилиш, қарор қабул қилишга кўмаклашувчи қарор муқобилларини чиқаришнинг таълим тизими элементида қўлланилишини қараб чиқамиз[4:189].

Агоритмда сўровлар асосида шакллантирилган дастлабки маълумотлар асосида дастлабки R қоида шакллантирилгач ечимлар шажараси ҳамда Q қидирув механизми ёрдамида таҳлилланган, z_i зиддиятларга текширилади. Текширув натижаси салбий ҳолатда хатолик диагностикаланади. Зиддият бартараф этилмаса, қоида ўчирилади. Текширув ижобий бўлса иккиламчи таҳлил ўтказилади ҳамда яна хатоликка текширилади. Салбий ҳолатда яна диагностика жараёни ишга туширилади, зиддият бартараф этиш йўли кўрилади.

3-расм. Бошқарув тизимларида ахборотларга ишлов бериш жараёнининг самарадорлигини оширишга йўналтирилган билимлар базасини шакллантириш алгоритми

Бартараф этишнинг иложи бўлмаса қоида ўчирилади. Ижобий (каноатлантирилган) натижавийликдан сўнг содда қоидаларни бартараф этиш ёки умумлаштириш эксперт баҳолаш қийматлари асосида амалга оширилади. Шундан сўнг қоида мавқеи (ранги) аниқланади ва билимлар базасига ёзилади. Ҳосил қилинадиган қоидалар мажмуаси R_i R_n шарт бажарилса ахборот тизимига билимлар базаси ёзиб қўйилади[5:168]. Акс ҳолда қоида қўшиш учун итерацион жараён давом эттирилади. Ушбу кетма-кетликларни такрорланиши орқали билимлар базасининг муқобил варианты ҳосил қилинади ва бошқарув тизимида адаптатив хусусиятларини сақлаган ҳолда итерация жараёнларида фойдаланилади.

АДАБИЁТЛАР

[1]. Askaraliyev O.U., “The architecture of a domain-specific knowledge base of an integrated intelligent management system” // InterConf: Scientific Collection «InterConf» : Scientific horizon in the context of social crises (February 6-8, 2021). Manchester, Great Britain.

[2]. Mo`minov B.B. Ma'lumotlarni intellektual izlashda indekslash, siqis algoritmlari va usullari // «Ҳисоблаш ва амалий математика муаммолари». –Т. – 2017. -№1(7), -Б. 92-105.

[3]. Рахматуллаев М.А., Повышения детерминированности информационных сред для интеллектуализации информационного поиска, // Eight World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation WCIS – 2014 –Tashkent. 2014. 329-332 p.

[4]. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем/ М.Р. Когаловский. – М.: ДМК Пресс. – 288 с.

[5]. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений / А.Н. Борисов, А.В. Алексеев, Г.В. Меркурьева и др. – М.: Радио и связь, 1989. – 304с.

Бетина З.Н. Информационно-аналитические понятия: учебно-метод. пособие / З.Н. Бетина, Д.А. Бетин. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. – 96 с.

